

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ўролов Шухратбек Ахрор ўгли

*Студент Ташкентский университет
информационных технологий.*

Аннотация. В статье представлен анализ проблемы использования информационных технологий в образовании: понятие, назначение, виды и формы, направления и перспективы использования. Дана структура современной цифровой образовательной среды. Определены возможности информационных образовательных технологий при проектировании и реализации образовательного процесса, особенности их внедрения на современном этапе развития образования и в ответ на актуальные проблемы эпохи. Выявлен образовательный и воспитательный потенциал информационных технологий. Статья предназначена для преподавателей высших учебных заведений, преподавателей системы дополнительного образования, аспирантов, магистрантов, студентов педагогических вузов и других работников сферы образования.

Ключевые слова: информационные, информационнокоммуникационные технологии и цифровая среда в образовании, обучении, образовании.

Abstract. The article presents an analysis of the problem of using information technologies in the field of education: the concept, purpose, types and forms, directions and prospects for use. The structure of the modern educational digital environment is given. The possibilities of information educational technologies in the design and implementation of the educational process, the features of implementation at the present stage of education development and in response to the actual challenges of the time are determined. The educational and upbringing potential of information technologies is revealed. The article is addressed to teachers of higher educational institutions, teachers of the system of additional education, graduate students, undergraduates, students of pedagogical universities, and other workers in the field of education.

Key words: information technologies, info communication technologies, education, training, educational digital environment.

Современная наука развивается с невообразимой скоростью, распространяя свои достижения на все сферы жизни человека. Универсальная информатизация нашла свое отражение в сфере образования в форме внедрения, адаптации и распространения многих информационных технологий на всех этапах образования, от дошкольного до высшего, а также дополнительного образования. Таким образом, к числу глобальных тенденций на рынке труда, определяющих сегодня систему образования, относятся: фриланс, работа вне офисных или производственных помещений; изменение средств коммуникации между сотрудниками; изменение процессов, средств и методов управления рабочими процессами; взаимодействие человек-робот, человек-искусственный интеллект; повышение скорости принятия решений и информированности. рост технологий обработки; многозадачность (Многозадачность).

В настоящее время можно наблюдать, что образовательные организации находятся в состоянии преодоления традиционных проблем отраслевой парадигмы образования. Обучение в основном связано с индивидуальной работой, индивидуальной системой оценки, выпуском готовых заданий и исходных данных, отсутствием многозадачности и сосредоточением внимания на правильном, единственно возможном решении проблемы. Образование, основанное на компетенциях, в том числе будущих, не может быть построено на основе образовательных технологий прошлого, которые наиболее эффективны и целесообразны для подготовки специалистов в условиях индустриальной эпохи 20 века. Переход к новой образовательной модели возможен только в том случае, если образовательная система полностью интегрирована в цифровую среду.

К глобальным изменениям, затрагивающим современную систему образования, относятся: изменение способов и способов доставки информационно-образовательного содержания; изменение характера, способов доступа к образовательному содержанию; изменение характера взаимодействия субъектов образовательного процесса; содержание образования. За последние десятилетия образовательные технологии претерпели значительные изменения, от пассивных к активным, от простого использования компьютеров для печати до замены учителей роботами, внедрения современных информационных технологий и оцифровки информационного содержания в целом.

Информационные технологии в общем смысле трактуются как процесс сбора, обработки, представления информации и использования электронных средств. В сфере образования информационные технологии изучаются в контексте термина «информационно-коммуникационные технологии» (сокращенно ИКТ), поскольку учитель передает информацию посредством общения (чаще всего с помощью компьютерных средств) с учеником или учеником. На наш взгляд, в условиях прогрессивного развития техники понятие «информационные технологии» гораздо шире понятия «компьютерные технологии», поскольку компьютер-не единственное средство использования информационных технологий: современные студенты используют различные технологии. Гаджеты (телефоны, планшеты и т. д.) включены в социальные сети, и их также можно настроить для целей обучения.

Основной целью использования информационных технологий в образовании является повышение качества образования, создание эффективной мотивации учащихся в процессе обучения. С помощью информационных технологий учитель может наглядно и наглядно представить учебную информацию, создать условия для самостоятельности учащихся. Поиск и получение информации, контроль знаний с помощью компьютерных тестов - возможности таких технологий зависят от самого педагога. Использование информационных технологий способствует развитию вариативности, индивидуализации учебного процесса, стимулирует процесс восприятия информации и получения студентом новых знаний, развивает его интеллектуальные и творческие способности. Кроме того, информационные технологии стали неотъемлемым атрибутом жизни современного человека, а потому их использование студентами не требует длительной адаптации, топтания.

Использование современных цифровых и информационных технологий в образовании повышает роль учителя и ученика в образовательном процессе. Учащийся становится активным участником образовательного процесса, управляет им на определенном уровне, ставит перед собой цели (например, поиск информации), моделирует

процессы, учится работать с большим количеством различной информации, трансформирует ее и получает возможность. Позиция учителя становится пассивной, как помощь, сопровождение, контроль. В совокупности использование информационных технологий в образовании делает процесс обучения более эффективным.

На сегодняшний день информационные технологии широко используются в следующих сферах педагогической деятельности:

1. Разработка и оформление педагогической и методической документации.
2. Использование интернет-ресурсов для профессионального общения, быстрого реагирования на изменение нормативных требований, обратной связи.
3. Использование готовых интеллектуальных образовательных технологий в образовательном процессе и создание собственного мультимедийного дидактического материала.

Представленный список можно дополнить и виртуальными технологиями, и интернет-платформами для реализации дистанционного обучения, которые приобретают особое значение в данном месте. В целом современные реалии в виде распространения коронавирусной инфекции показали важность освоения информационных технологий как учителями, так и учащимися. Сравнивать эффективность полного и дистанционного обучения нет смысла, так как каждое из них имеет свои особенности и преимущества, но их сочетание в образовательном процессе, безусловно, является самой современной формой обучения.

Таким образом, внедрение информационных технологий в образовательный процесс способствует формированию принципиально новой формы непрерывного образования, фундаментальной основой которой является самоанализ самообразовательной деятельности учащегося, подкрепляемый современными средствами ИКТ. То есть информационные технологии делают образовательный процесс непрерывным - студент не только учится в образовательной организации, он ищет информацию, анализирует ее, познает мир, даже устанавливает контакт с преподавателем и за его пределами.

На современном этапе развития общества в целом и образования в частности информационные технологии являются не вспомогательным средством координации образовательного процесса, а неотъемлемой частью образовательного процесса и обладают большим потенциалом. Следует отметить, что потенциал информационных технологий в образовании проявляется при освещении их участниками. Образовательный процесс обладает соответствующими компетенциями (ИКТ-компетенциями), стремлением педагога сделать процесс обучения эффективным, инновационным и, соответственно, применить творческий, нетрадиционный подход к его организации.

Стоит отметить, что информатизация и оцифровка системы образования - непрерывный процесс и неизбежная тенденция развития современного образования, поэтому педагог должен идти по пути принятия, развития информационных технологий, а не оппозиции, неприятия. На современном этапе развития образования информационные технологии являются одним из основных (не вспомогательных) методов, форм обучения, обладающим большим образовательным и воспитательным потенциалом.

Использованная литература.

1. Аверино С.А., Алисов Е.А., Муродходжаева Н.С., Носков И.А., Цаплина О.В. & Осипенко Л.Е. (2018). В 2010 году в рамках программы "Образование" был проведен семинар "информационные технологии в образовании: формирование компетенций в будущем". *Международный журнал инженерии и технологий (UAE)*, 7(4.7), 276-282.
2. Каримов У., & Касимов И. (2018). The importance of Modern information technologies in development of distance education. *Перспективы информационных технологии (ПИТ 2018)*, 1186-1187.
3. Коростелев А.А., Морозова И.М., Груздева М.Л., Смирнова З.В., Ваганова О.И., Чанчина А.В., & Мальцева С.М. (2019). Modern information and Communication technologies in the advanced education of children. *Международный журнал инновационных технологий и исследовательской инженерии*, 8(9), 2376-2382.
4. Берестнева О.Г., Maroukhine O.V., & Maroukhine M.A. (2002, September). В 2009 году в рамках программы "Образование в области качества". In *Proceedings 2002 IEEE International Conference on Artificial Intelligence Systems (ICAIS 2002)* (PP. 441-443). IEEE.
5. Рахматов Д., & Номозова Е. (2020). Использование мультимедийных технологий в образовательной системе и методологии обучения: проблемы и перспективы. *International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education*, 1(2), 28-32.
6. Рахматов Д. (2021). Mobile technologies in the Higher education System. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(02), 182-196.
7. Рахматов Д.Р. (2020). Зарубежный опыт цифровой трансформации бизнес-процессов в развивающейся экономике Узбекистана: проблемы, недостатки, противоречия. In *Цифровизация и влияние на жизнь современного общества* (PP. 186-197).
8. Юсупов Р.М., Рахматов Д.Р., & Рахматов Д.Р. (2020). Безопасность Мультимедийной коммуникации с использованием Криптографии. *Инженерное решение*, (10), 10-12.
9. Рахматов Д., & Ахатов А.Р. (2020). Факторы возникновения киберпреступности и киберэтика: проблемы и перспективы. *Наука и образование*, 1(1), 227- 234.